

Жаровська І. М.

д.ю.н., професор кафедри теорії права та конституціоналізму
Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів
ORCID 0000-0003-3821-8120

ЖІНОЧИЙ РУХ ТА АСПЕКТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ Й НЕДИСКРИМІНАЦІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

**JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. Стаття присвячена комплексному історико-правовому аналізу діяльності жіночих рухів в контексті забезпечення гендерної рівності та недискримінації та розвитку громадянського суспільства. Основним напрямом аналізу є жіночі рухи, котрі аналізуються у контексті генезисного становлення та розвитку громадської активності у світі та через намагання визначити їх вплив на правову політику держав.

Автором констатовано, що жіночі рухи як прояв активності громадянського суспільства протягом суттєвого історичного етапу відігравали вагому, можливо інколи й ключову роль у зміні правової ідеології у сфері забезпечення рівності та протидії дискримінації.

Становлення та розвиток жіночого руху в репрезентованій науковій статті виокремлено у чотири етапи: початок ХХ століття (зародження ідей гендерної рівності, рух за рівне виборче право та право на власність), 1950–1980-ті роки (громадська активність щодо отримання всього комплексу основних прав людини, у тому числі рівного права на освіту, працю та репродуктивні права, зародження руху запобігання та протидії домашнього насильства), 1990–2000-ні роки (глобалізаційно-міжнародні трансформації соціально-правового життя, що супроводжувалися ідеями інтерсекційності дискримінації та формуванню міжнародної жіночої адвокації на найвищому глобальному рівні), з 2010-х років до сьогодення (громадська активність жіночих рухів у сфері протидії негативних наслідків віртуалізації та цифровізації громадського життя через протидії дискримінації та насильства у інформаційному середовищі).

У статті звернено увагу, що на сучасному етапі відбувається трансформація ідеології жіночих рухів, що пов'язана з цифровізацією. Не тільки концептуальні вимоги жіночих рухів піддаються трансформації, віртуальний простір змінює й форми прояву громадської активності, нині формуються глобальні цифрові спільноти та рухи через соціальні мережі та медіа, з'являються міжнародні громадські кампанії на кшталт #MeToo, #TimesUp, #HeForShe, які звертають увагу на проблему сексуального насильства, дискримінації та зловживання владою.

Ключові слова: жіночий рух, історично-правове дослідження, громадські організації, громадянське суспільство, гендерна рівність, недискримінація, протидія домашньому насильству, право на освіту, політичні права, виборчі права.

Annotation. The article is devoted to a comprehensive historical and legal analysis of the activities of women's movements in the context of ensuring gender equality and non-discrimination and the development of civil society. The main direction of the analysis is women's movements, which are analyzed in the context of the genesis of formation and

development of public activity in the world and through attempts to determine their impact on the legal policy of states.

The author states that women's movements as a manifestation of civil society activity during a significant historical stage played a significant, perhaps sometimes a key role in changing legal ideology in the field of ensuring equality and combating discrimination.

The formation and development of the women's movement in the represented scientific article is distinguished into four stages: the beginning of the 20th century (the emergence of ideas of gender equality, the movement for equal suffrage and the right to property), the 1950s–1980s (public activity in obtaining the entire complex of basic human rights, including the equal right to education, labor, and reproductive rights, the emergence of the movement to prevent and combat domestic violence), the 1990s–2000s (globalization and international transformations of social and legal life, accompanied by the ideas of intersectionality of discrimination and the formation of international women's advocacy at the highest global level), from the 2010s to the present (public activity of women's movements in the field of counteracting the negative consequences of virtualization and digitalization of public life through combating discrimination and violence in the information environment).

The article draws attention to the fact that at the present stage the ideology of women's movements is undergoing a transformation, which is associated with digitalization. Not only the conceptual requirements of women's movements are undergoing transformation, the virtual space is also changing the forms of manifestation of public activity, now global digital communities and movements are being formed through social networks and media, international public campaigns such as #MeToo, #TimesUp, #HeForShe are emerging, which draw attention to the problem of sexual violence, discrimination and abuse of power.

Keywords: women's movement, historical and legal research, public organizations, civil society, gender equality, non-discrimination, combating domestic violence, the right to education, political rights, electoral rights.

Вступ

Постановка проблеми. Забезпечення гендерної рівності є актуальною проблемою сучасності у всіх сфері суспільного життя. У контексті демократичної держави, яка ґрунтується на принципах справедливості, рівності та гуманності, необхідно гарантувати всім членам суспільства без винятку повне та недоторканне відчуття захищеності своїх прав. Людина не залежно від статі, статевої ідентичності та інших дискримінаційних ознак виступають як невід'ємна складова гуманітарного мозаїчного полотна, яке конструює сучасне суспільство, репрезентуючи у собі унікальність та різноманітність, що збагачує колективну експерієнцію та розширює горизонти нашого розуміння людського існування.

Разом з тим питання гендерної рівності та недискримінації були актуальним питанням протягом всього розвитку людської цивілізації. Боротьба за гендерну рівність має позанаціональний, глобальний характер, але на кожному історичному етапі має глибокі нюанси. Вагомим завданням наукового сучасного пошуку є систематизація історичного розуміння та розвитку визначеної проблеми.

Дослідження інституту гендерної рівності та недискримінації як прояву основних принципів конституціоналізму є надзвичайно важливим для підтримки правової держави, захисту прав громадян та забезпечення стійкого та демократичного розвитку суспільства. Проте неможливо зрозуміти сутність становлення інституту без аналізу генезисних аспектів проблематики. Жіночий рух за свою ідентичність, рівність, свободу та недискримінацію був основною рушійною силою утвердження правових стандартів та розвитку гендерного інституту.

Інтерес до темпоральності серед дослідників соціальних рухів помітно зріс протягом останніх двох десятиліть. Іноземні науковці зазначають, що хоча розгляд того, як час має значення для

дослідження соціальних рухів, рідко був явним, питання історичного часу, темпу, послідовності та ритму принаймні неявно присутні в багатьох стандартних описах протестів, рухів та суперечливої політики в ширшому сенсі. Пізніша увага до часу додає особливу «подійну» темпоральність, в межах якої діють рухи, а також дослідження використання часу в дискурсивних та стратегічних аспектах рухів [1]. Доречно погодитися з такою позицією, констатувавши, що історико-правова методологічна парадигма має суттєве значення для сучасного розуміння правових явищ у громадянському суспільстві.

Метою статті є вивчення в контексті генезисного становлення та розвитку громадської активності жіночих рухів у світі та визначити їх вплив на правову політику держав.

Стан дослідження. Аспекти гендерної рівності та прав жінок досліджували багато науковців у сфері права, ключовими працями є напрацювання Н.Бортник, Т.Міхайліної, Н.Лесько, Н.Ортинської та ін. Окремі проблеми, особливо захист жінок від домашнього насильства ставали об'єктом дослідження І.Андрусак, Ю.Бисаги, О.Гуміна та інших. Однак вагомо розуміти історико-правові контексти зародження та розвитку проблематики, особливо в світлі аналізу громадської активності суспільства та його окремих груп та громадських організацій.

Результати

Жінки організовувалися протягом сучасної історії та в усіх частинах світу. Жіночі рухи широко визначаються як «будь-яка організація жінок явно як жінок для здійснення будь-яких соціальних змін» [2]. Мобілізація жінок виникає з гендерних структур гноблення та можливостей, і жіночі рухи є одними з найстійкіших та найзначніших рухів у сучасній історії. Учасниці жіночих рухів часто використовують гендер для формування колективної ідентичності на основі свого соціального становища як жінок. Хоча багато жіночих рухів дотримуються феміністичної ідентичності та прагнуть покращити соціальне становище жінок, це не завжди так. Жінки також мобілізуються навколо тверджень, які не пов'язані з фемінізмом або суперечать йому [3].

Розглянемо генезисно-правові етапи становлення жіночого руху як потужного громадського руху членів суспільства та окремих груп за свої права. На нашу думку доречно виокремити такі чотири історичні етапи в залежності від цінностей та політичних вимог які вони відстоювали.

Перший етап припадає на кінець XVII – початок XX ст. та включав первинну вимогу представників жіночого руху - право на рівність чоловіків та жінок. Вимоги включали рівність й первинною вимогою громадських жіночих організацій було надання права на вільні вибори для жінок.

Жіночі рухи в Європі виникли у другій половині XIX століття, в часи розбудови національних держав та повільного прогресу в реалізації демократичних принципів. Жінки були виключені з політичної сфери, але вони могли дедалі більше організовуватися від імені своєї (обмеженої) жіночої ідентичності. Серед різних жіночих організацій, що з'являлися, здебільшого присвячених філантропічній роботі та роботі з соціальних реформ, деякі прагнули оскаржити підпорядкування жінок чоловікам. До перших десятиліть XX століття низка з цих організацій почала ідентифікувати себе як «феміністичні». Хоча не всі жіночі рухи відкрито боролися проти гендерної ієрархії та вважали себе феміністичними, всі вони зверталися до жінок як до виборців та присвячували значну частину своєї енергії роботі на благо жінок [4].

Науковці зазначають масштабність, опозиційність проте ефективність таких рухів. Енн Н. Костейн визначає, що «протягом 1960-х і 1970-х років багато законодавчих проривів у Конгресі відбулися в сферах, що викликали серйозне занепокоєння у політично активних соціальних рухів. Екологічні, споживчі, рухи за громадянські права та жіночі рухи, а також інші рухи того періоду, висвітлювали та наполягали на значних змінах в існуючій державній політиці та в результаті досягли успіху в трансформації національного політичного порядку денного». Насправді жіночі рухи були одні з найпотужніших та найуспішніших у контексті зміни правової політики держав.

Другий історичний етап припадає, на нашу думку, на кінець 50-тих. - початок 80-тих рр ХХ століття. Цей етап ще ототожнюють з другою хвилею фемінізму, що рівність у всіх аспектах жіночого життя, зокрема у сфері зайнятості, політики, шлюбу та сім'ї, освіти та сексуальності. Їх головна мета полягала у забезпеченні рівності у всіх сферах життя.

Такі жіночі рухи отримали значну «правову перемогу» - прийняттям на початку 1960-х років численних антидискримінаційних законодавчих актів, які стали результатом організації та лобіювання активістів за трудові та громадянські права. Закон про рівну оплату праці 1963 року заборонив роботодавцям платити жінкам менше, ніж чоловікам, за рівну роботу на одній і тій самій посаді. Поправка до Розділу VII Закону про громадянські права 1964 року заборонила роботодавцям дискримінувати за статтю. Розділ VII також заснував у 1965 році Комісію з рівних можливостей працевлаштування (ЕЕОС), яка надала жінкам доступ до додаткових можливостей працевлаштування в усіх сферах економіки. Також у 1965 році Верховний суд виніс рішення на користь конституційного права подружніх пар використовувати контрацепцію у справі Грізвольд проти штату Коннектикут. Це рішення стало знаковим законодавчим актом, який проклав шлях до репродуктивних прав жінок [5].

Щодо останнього, то аспект репродуктивних прав також актуалізувався на цьому історичному етапі. Репродуктивні права були ще одним питанням, якому первинні жіночі рухи не приділяли багато часу. Однак друга хвиля зробила репродуктивні права одним зі своїх стовпів. Воля щодо власного тіла та здатність приймати рішення щодо дітей, репродуктивного здоров'я тощо мають величезні наслідки для життя людини. Хоча аборти завжди проводилися, колись вони були незаконними в більшості держав світу.

Феміністки другої хвилі зосереджувалися на репродуктивному здоров'ї та праві на аборт. У 1960 році Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США схвалило першу у світі комерційно вироблену протизаплідну таблетку. У 1973 році Верховний суд постановив, що Конституція захищає право на аборт. По всьому світу феміністки лобіювали закони, що захищали та розширювали репродуктивні права, проводили громадські заходи, що просвічувала жінок та їхні сім'ї, а також створювали мережі на підтримку репродуктивного здоров'я та справедливості [6].

Особливо другий етап характеризується напрямком активізації уваги суспільства до сфери запобігання та протидії домашньому насильству. Для того щоб продемонструвати той факт, що жіночі рухи поширювалися по своїй планеті для прикладу проілюструємо діяльність жіночих рухів у Австралії. Жіночі притулки почали з'являтися в 1970-х роках, пропонуючи притулок жінкам та дітям, які тікали від домашнього насильства та згвалтувань. Насильство щодо жінок та сексуальні домагання винесли з приватної сфери на публічну. У 1973 та 1974 роках у Сідней було проведено дві низові Жіночі комісії. Вони зібрали свідчення сотень жінок про жінок як матерів, жінок як працівниць, жінок та шлюб, жінок як сексуальні об'єкти та інші форми дискримінації. За ними в 1977 році була створена Королівська комісія з людських стосунків, яка розглядала природу сім'ї, гендеру та сексуальності в Австралії [7]. Вказане вчергове демонструє успішність діяльності жіночих рухів.

Третім історичним етапом виокремимо 1990-2000-ні роки, де глобалізація стала основним процесом трансформації всієї політико-правової реальності й не виключенням були правові культурні ідеали у сфері захисту прав жінок.

В наукових колах глобалізація визначається як прискорення глобальної економічної, політичної, культурної та екологічної взаємозалежності протягом останніх кількох десятиліть, причому різні автори встановлюють різні терміни її початку. У будь-якому випадку, глобалізація стала неминучим модним словом у соціальних науках протягом 1980-х років, а в 1990-х роках вона увійшла до суспільного словника [8]. Глобалізація трансформувала і далі продовжує трансформувати реальність, змінює право та впливає на всі сутнісні компоненти, у тому числі на національну правову політику у сфері гендерної рівності та недискримінації. Глобальні зміни та досягнення у світі впливають на всі сфери життя суспільства. Економічне життя глобалізується. У соціальному і

політичному житті теж відбуваються глобальні зміни. Водночас «сфера культури і національна культура також зазнає певних змін, оновлень» [9].

Ідеологічною парадигмою у сфері рівності стали аспекти правового розуміння гендерної рівності через призму інтерсекційності, яка вказує на те, що особа в суспільстві виконує безліч ролей, завжди має власний унікальний соціальний досвід, тому слід розглядати проблему дискримінації комплексно в аспекті статі, віку, соціального становища, раси тощо. Отож виокремлювати з всієї системи чинників негативного впливу суспільства на індивідуальність виключно гендерний критерій не вважається правильним. Ба більше, саме такий підхід унеможливорює цілісний механізм правового захисту жінок.

Ще одним проявом цього етапу є універсалізація правових стандартів у сфері рівності та недискримінації. Не національне, а міжнародне право починає відігравати еталонну роль у правовому регулюванні. Це первинно пов'язано з глобалізацією, оскільки вона заснована на безперервному зростанні взаємозв'язку між різними націями, народами та державами у світовому масштабі в економічному, політичному, соціальному та технологічному спрямуванні. У свою чергу, глобалізацію права можна визначити як всесвітній прогрес транснаціональних правових структур і дискурсів за вимірами екстенсивності, інтенсивності, швидкості та впливу.

У 1990-х роках питання представництва жінок у процесі прийняття державних рішень, а точніше в законодавчих органах, було міцно поставлене на міжнародний та національний порядок денний. Вперше в історії існувала широка згода з тим, що недостатнє представництво жінок у законодавчих органах саме по собі є ознакою дефіциту демократії. Це стало символом нерівного громадянства жінок, об'єднувальним фактором для жіночих неурядових організацій та пріоритетним питанням Пекінської платформи дій 1995 року, прийнятої 189 країнами. Один із підходів до збільшення парламентської присутності жінок, запровадження виборчих квот, перетворився на міжнародний рух, який швидко поширився по всьому світу. Низка багатосторонніх організацій, включаючи Організацію Об'єднаних Націй, Європейський Союз, Міжпарламентський союз, Фонд розвитку Організації Об'єднаних Націй для жінок та Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам, сприяли просуванню присутності жінок у парламентах, а Міжпарламентський союз виконував неоціненну моніторингову роль для підтримки цих зусиль [10].

З 2010 до цього часу ми, на нашу думку, переживаємо четвертий етап становлення жіночих рухів у світі. Він імплементував в себе вимоги сучасної правової реальності, особливо в аспекті віртуалізації людського життя. Цифровізація та всі інші пов'язані з цим аспекти міцно увійшли у життєвий простір. Стрімкий розвиток інформаційних технологій вимагає ретельного юридичного вивчення всіх аспектів виникаючих відносин. Нові технології неминуче змінюють суспільство: постіндустріальне суспільство побудоване на використанні інформаційних технологій.

Особливу актуальність отримують ідеї громадського життя жіночих рухів у контексті інклюзивності, через впровадження ідеології рівних можливостей для всіх його членів. Особливо активно проявляється боротьба з сексизмом, особливо в медіасередовищі. Також вагомим проблемою, що піднімають жіночі рухи є питання сталкерства, газлайтингу та інших форм кібернасильства.

Не тільки концептуальні вимоги жіночих рухів піддаються трансформації, віртуальний простір змінює й форми прояву громадської активності, як вказують сучасні українські провідні науковці «емоційний інтелект займає нині все вагомніше значення» [11]. Нині формуються глобальні цифрові спільноти та рухи через соціальні мережі та медіа, з'являються міжнародні громадські кампанії на кшталт #MeToo, #TimesUp, #HeForShe, які звертають увагу на проблему сексуального насильства, дискримінації та зловживання владою.

Висновок

Жіночі рухи як прояв активності громадянського суспільства протягом суттєвого історичного етапу відігравали вагому, можливо інколи й ключову роль у зміні правової ідеології у сфері

забезпечення рівності та протидії дискримінації. Становлення та розвиток жіночого руху в репрезентованій науковій статті виокремлено у чотири етапи: початок ХХ століття (зародження ідей гендерної рівності, рух за рівне виборче право та право на власність), 1950–1980-ті роки (громадська активність щодо отримання всього комплексу основних прав людини, у тому числі рівного права на освіту, працю та репродуктивні права, зародження руху запобігання та протидії домашнього насильства), 1990–2000-ні роки (глобалізаційно-міжнародні трансформації соціально-правового життя, що супроводжувалися ідеями інтерсекційності дискримінації та формуванню міжнародної жіночої адвокації на найвищому глобальному рівні), з 2010-х років до сьогодення (громадська активність жіночих рухів у сфері протидії негативних наслідків віртуалізації та цифровізації громадського життя через протидії дискримінації та насильства у інформаційному середовищі).

Список використаних джерел:

1. Gillan K. Temporality and Social Movements. 27 September 2022 URL: <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm645>
2. Ferree M.M., Mueller C.M. Feminism and the women's movement: A global perspective. In: D.A. Snow, S.A. Soule, and H. Kriesi (eds), *The Blackwell Companion to Social Movements*. Blackwell, Oxford, 2007. P. 576–607.
3. Crossley A., Hurwitz H. Women's Movements. This is not the most recent version, view other versions. 14 January 2013 URL: <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm420>
4. Bereni L. Women's Movements in Europe URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9780470674871.wbespm424>
5. McDonough M. Second wave of feminism URL: <https://www.britannica.com/topic/second-wave-feminism>
6. Second-Wave Feminism: History, Main Ideas, Impact URL: <https://www.humanrightscareers.com/issues/second-wave-feminism-history-main-ideas-impact/>
7. Second wave feminism and 20th century social change. URL: <https://www.library.gov.au/learn/digital-classroom/feminism-australia/second-wave-feminism-and-20th-century-social-change>
8. Colic-Peisker V. Globalization and Migration. In: Farazmand, A. (eds) *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. 2022, Springer, Cham. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_3130
9. Ergashev I., Farxodjonova N. Integration of national culture in the process of globalization. *Journal of Critical Reviews* 2020. Vol 7, Issue 2, DOI: [10.31838/jcr.07.02.90](https://doi.org/10.31838/jcr.07.02.90)
10. Sawer M. Women and elections. In *Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21st Century*. SAGE Publications Ltd, 2010. P. 202-222.
11. Smutchak Z., Yankovska L., Sopilnyk L., Skupeiko, V., Horbonos F. The role of leaders' emotional flexibility in banks management. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 2022. №6(41), 385–392. <https://doi.org/10.18371/fcactp.v6i41.251399>